

DOI: 10.5281/zenodo.17970496

O POTENCIAL DE AGENTES MICROBIANOS COMO PRODUTORES DE SURFACTANTES BIOLÓGICOS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Davi Lima Fernandes¹; Cecília Kerly Araújo Miquelin¹; Geovana Chaves Silva¹; Natalia Fernandes de Souza¹; Hanstter Hallison Alves Rezende²

¹Discente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Curso de Biomedicina, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: Os surfactantes são uma classe de químicos anfífilos com a função de reduzir a tensão superficial na interação entre compostos hidrofílicos e hidrofóbicos, estes surfactantes podem ser de origem artificial ou biológica. Porém, a utilização de surfactantes de origem artificial se mostra um problema para a saúde humana e ao meio ambiente devido a possibilidade de induzir citotoxicidade e poluir o ecossistema. Por isso, surfactantes biológicos biodegradáveis, como os produzidos por fungos e bactérias, são uma alternativa por apresentarem metabólitos que possibilitam a síntese dessas moléculas. **OBJETIVOS:** Observar o potencial de microrganismos como produtores de biossurfactantes e relatar seus benefícios. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Foram utilizados artigos presentes nos bancos de dados PubMed e LILACS em inglês, contendo os descritores “Biossurfactantes” e “Microrganismos”, sendo estes textos completos e gratuitos publicados entre os anos de 2019 e 2024 em que estudos do tipo relato de caso foram excluídos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os surfactantes possuem uma parte hidrofílica e outra hidrofóbica, o que permite que essas moléculas apresentem maior facilidade de se espalhar em superfícies reduzindo a tensão entre diferentes compostos. Esta característica anfífilica pode prolongar a degradação destas moléculas, estudos estimam que cerca de 15 milhões de toneladas de surfactantes artificiais são produzidos por ano e são descartados em ambientes marítimos ocasionando na baixa de microbiotas marinhas. Os biossurfactantes possuem mesma função, mas são moléculas produzidas a partir de derivados do metabolismo de bactérias e fungos, como lipopeptídeos e glicolipídios, estes por sua vez apresentam menor toxicidade e são significativamente mais biodegradáveis. Os principais agentes microbianos estudados foram bactérias como a *Pseudomonas aeruginosa* e leveduras como a *Candida bombicola*. Além disso, os surfactantes biológicos possuem características como melhor absorção e emulsificação que facilita sua aplicação em diferentes áreas. **CONCLUSÃO:** Portanto, os agentes microbianos apresentam grande potencial na produção dos surfactantes biológicos, pois são boas alternativas para remediar os possíveis danos que os surfactantes artificiais causam ao meio ambiente e à saúde humana. Além de possuírem diversas áreas de aplicação principalmente a farmacêutica, mas também nas indústrias de cosméticos, agrícola e petróleo.

Descritores: Biossurfactantes; Biodegradáveis; Microrganismos.